

Tarih ve GÜNce

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dergisi
Journal of Atatürk and the History of Turkish Republic
Sayı: 18 (2026/Kış), ss. 343-369.
DOI: 10.5281/zenodo.18384821

Geliş Tarihi: 28 Kasım 2025
Kabul Tarihi: 23 Aralık 2025

Derleme Makale/Review Article

Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası (1945-1990)

Behçet Kemal YEŞİLBURSA*

Öz

Soğuk Savaş döneminde Türk dış politikası Sovyetler Birliği'ne karşı Batı ile işbirliği yapmak gibi bir ana temaya dayanıyordu. Bu tema içinde Türk dış politikasının sorunları "iki-kutuplu" dengenin belirgin çizgileriyle tanımlanmıştır. Bu nedenle Türk dış politikasının manevra alanı dar, yeni imkânlar yaratma yetisi sınırlı, ama istikrarı sağlam olmuştur. II. Dünya Savaşından sonra Türk dış politikasının en önemli sorunu, Türkiye'nin daha savaş sırasında içine düştüğü yalnızlık ve yine savaş içinde başlamış bulunan Sovyet tehdidinin 1945'te somut bir şekil almasıdır. Diğer bir deyişle savaş sonrası ortaya çıkan Sovyet tehdidine karşı güvenliğini sağlama endişesi olmuştur. 19 Mart 1945'te Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye bir nota vererek, süresi 7 Kasım 1945'te bitecek olan 17 Aralık 1925 tarihli Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşmasını yenilemek istemediğini bildirmesi ve 7 Haziran 1945'te yeni bir antlaşmanın yapılabilmesi için Türkiye'den toprak talebinde bulunması ve Boğazlar rejiminde değişiklik yapılmasını istemesi Türkiye üzerinde derin etki yapmıştır.

Uluslararası alanda yalnızlık içinde bulunan Türkiye, 1939'dan beri ittifak bağı ile bağlı olduğu İngiltere'nin ve II. Dünya Savaşından Sovyetler Birliği ile "süper" güç olarak ortaya çıkan ABD'nin desteğini kazanmaya çalışmıştır. Ancak, Türkiye umduğu desteği pek bulamamıştır. Çünkü bu sırada, İngiltere, özellikle ABD, savaş sonrası dünyada barış ve düzeni, Sovyetler Birliği ile iş birliği yaparak tekrar kurabileceklerini düşünüyorlardı. Bu sırada Batılı devletlerle Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerin savaş sırasındaki iş birliği havasının etkisinde olduğu düşünülür ve ABD'nin Potsdam Konferansında, Boğazlar rejiminin değişebileceği ve toprak isteklerinin iki devleti

* Prof. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, behcetyesilbursa@yahoo.com, Orcid: 0000-0001-6309-5703.

ilgilendiren bir sorun olduğu yolundaki, yani Türkiye'nin güvenliği konusundaki kayıtsız tutumu göz önünde tutulursa, Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra içine düştüğü yalnızlık ve kaygılar daha iyi anlaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Dış Politika, Soğuk Savaş, Sovyetler Birliği, Amerika.

Turkish Foreign Policy during the Cold War Era (1945-1990)

Abstract

During the Cold War, Turkish foreign policy was based on a main theme of cooperating with the West against the Soviet Union. Within this theme, the problems of Turkish foreign policy were defined by the clear lines of the "bipolar" balance. For this reason, the manoeuvrability of Turkish foreign policy was limited, its ability to create new opportunities was limited, but its stability was solid. The most important problem of Turkish foreign policy after World War II was the isolation that Turkey fell into during the war and the Soviet threat that had started during the war, which took concrete shape in 1945. In other words, it was the concern to ensure its security against the Soviet threat that emerged after the war. The Soviet Union's sending a note to Turkey on March 19, 1945, declaring that it did not want to renew the Turkish-Soviet Friendship and Non-Aggression Treaty of December 17, 1925, which was due to expire on November 7, 1945, and its request for territory from Turkey and changes to the Straits regime in order to be able to make a new treaty on June 7, 1945, had a deep impact on Türkiye.

Turkey, which was isolated in the international arena, tried to gain the support of England, with whom it had been allied since 1939, and the USA, which emerged as a "super" power with the Soviet Union after World War II. However, Turkey did not find the support it had hoped for. Because at that time, England, and especially the USA, thought that they could re-establish peace and order in the post-war world by cooperating with the Soviet Union. If we consider that the relations between the Western states and the Soviet Union were influenced by the atmosphere of cooperation during the war, and if we consider the USA's indifferent attitude towards Turkey's security at the Potsdam Conference, regarding the possibility of a change in the Straits regime and that territorial claims were a problem that concerned both states, the loneliness and concerns Turkey fell into immediately after World War II can be better understood.

Keywords: Turkey, Foreign Policy, Cold War, Soviet Union, United States

1. 1945-65 Döneminde Türk Dış Politikası

Soğuk Savaş döneminde Türk dış politikası Sovyetler Birliği'ne karşı Batı ile işbirliği yapmak gibi bir ana temaya dayanıyordu. Bu tema içinde Türk dış politikasının sorunları "iki-kutuplu" dengenin belirgin çizgileriyle tanımlanmıştır. Bu nedenle Türk dış politikasının manevra alanı dar, yeni imkânlar yaratma yetisi sınırlı, ama istikrarı sağlam olmuştur.¹

II. Dünya Savaşından sonra Türk dış politikasının en önemli sorunu, Türkiye'nin daha savaş sırasında içine düştüğü yalnızlık ve yine savaş içinde başlamış bulunan Sovyet tehdidinin 1945'te somut bir şekil almasıdır. Diğer bir deyişle savaş sonrası ortaya çıkan Sovyet tehdidine karşı güvenliğini sağlama endişesi olmuştur.² 19 Mart 1945'de Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye bir nota vererek, süresi 7 Kasım 1945'de bitecek olan 17 Aralık 1925 tarihli Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşmasını yenilemek istemediğini bildirmesi ve 7 Haziran 1945'de yeni bir antlaşmanın yapılabilmesi için Türkiye'den toprak talebinde bulunması ve Boğazlar rejiminde değişiklik yapılmasını istemesi Türkiye üzerinde derin etki yapmıştır.³

Uluslararası alanda yalnızlık içinde bulunan Türkiye, 1939'dan beri ittifak bağı ile bağlı olduğu İngiltere'nin ve II. Dünya Savaşından Sovyetler Birliği ile "süper" güç olarak ortaya çıkan ABD'nin desteğini kazanmaya çalışmıştır. Ancak, Türkiye umduğu desteği pek bulamamıştır. Çünkü bu sırada, İngiltere, özellikle ABD, savaş sonrası dünyada barış ve düzeni, Sovyetler Birliği ile işbirliği yaparak tekrar kurabileceklerini düşünüyorlardı.⁴

Bu sırada Batılı devletlerle Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerin savaş sırasındaki işbirliği havasının etkisinde olduğu düşünülür ve ABD'nin Postdam Konferansında, Boğazlar rejiminin değişebileceği ve toprak isteklerinin iki devleti ilgilendiren bir sorun olduğu yolundaki, yani Türkiye'nin güvenliği konusundaki kayıtsız tutumu göz önünde tutulursa, Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra içine düştüğü yalnızlık ve kaygılar daha iyi anlaşılacaktır.⁵

Postdam Konferansında ABD'nin Türkiye'nin toprak bütünlüğü ile ilgilenmediğini gören Sovyetler Birliği, Türkiye üzerindeki siyasi baskısını gittikçe arttırmış ve 7 Ağustos 1946'da Türkiye'ye, Boğazlar konusundaki

¹ Baskın Oran, "Türk Dış Politikası: Temel İlkeler ve Soğuk Savaş Ertesindeki Durumu Üzerine Notlar", A. Ü. *Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, Cilt: 51, No. 1-4, (Ocak-Aralık 1996), ss. 353-370.

² Fahir Armaoğlu, *20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1914-1995*, 11. Baskı (Alkım Yayınevi, 1995), 517. Oral Sander, *Türk-Amerikan İlişkileri, 1947-1964* (İmge Kitabevi, 1979), 8.

³ *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, 9. Baskı (Siyasal Kitabevi, 1996), 191-193. Feridun Cemal Erkin, *Türk-Sovyet İlişkileri ve Boğazlar Meselesi* (Başnur Matbaası, 1968), 246-318. Ortadoğu'da Soğuk Savaşın başlaması ve Türkiye üzerindeki Sovyet istekleri için bkz.; Bruce R. Kuniholm, *The Origins of the Cold War in the Near East: Great Power Conflict and Diplomacy in Iran, Turkey, and Greece* (Princeton University Press, 1980).

⁴ *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 191-193. Michael Dockrill, *The Cold War, 1945-1963* (Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press, 1991).

⁵ Armaoğlu, *20. Yüzyıl Siyasi Tarihi*, 426-430. Sander, *Türk-Amerikan...*, 9. *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 191-199.

görüşlerini ihtiva eden sert bir nota vermiştir. Sovyetler Birliği, Boğazlar konusundaki görüşlerini ihtiva eden bu notayı, Türkiye ile ABD ve İngiltere'ye de vermiştir. ABD yönetimi, 7 Ağustos 1946'da Sovyet notasını aldıktan sonra, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu durumu daha iyi anlamaya başlamıştır.⁶

ABD ve İngiltere 19 ve 21 Ağustos 1946'da Sovyetler Birliği'ne verdikleri notalarda, Boğazlar üzerindeki Sovyet isteklerini kabul etmeyeceklerini bildirmişlerdir. Bunun üzerine Türkiye 22 Ağustos 1946'da Sovyetler Birliği'ne sert bir nota vermiş ve Sovyet isteklerini şiddetle reddetmiştir. Ancak, Sovyetler Birliği 24 Eylül 1946'da Türkiye'ye ikinci bir nota daha vermiştir. Bu notada, Boğazlarla ilgili rejimin yalnız Türkiye ile Karadeniz'e kıyısı olan diğer ülkeler tarafından kararlaştırılması ve Boğazların Türkiye ile Sovyetler Birliği tarafından ortak savunulması konusundaki Sovyet isteklerini tekrarlamıştır. Türkiye'nin yanında yer alan ABD ve İngiltere Ekim 1946'da Sovyetler Birliği'ne verdikleri notalarda, Türkiye'nin, Boğazların savunmasında başlıca sorumlu devlet olarak kalması gerektiği yolundaki görüşlerini tekrarlamışlardır. ABD ve İngiltere tarafından desteklendiğini gören Türkiye, 18 Ekim 1946'da Sovyetler Birliği'ne verdiği karşılık notasında, Sovyet isteklerini şiddetle reddetmiştir.⁷ Böylece sonuçsuz kalan tartışmalar neticesinde, Montrö (Montreux) Boğazlar Sözleşmesi eskisi gibi devam ederken, Boğazlar konusundaki tartışmalar da sona eriyordu.

Sovyetler Birliği Boğazlar üzerindeki istekleri reddedildikten sonra Türkiye üzerindeki baskısını daha da arttırmış ve bu ülke için bir endişe ve tehlike kaynağı olmaya devam etmiştir. 1945'te Sovyetler Birliği tarafından 20 yıllık Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşmasının tek taraflı olarak feshedilmesiyle başlayan Türk-Sovyet ilişkilerindeki soğukluk, 1946 yılında daha da gerginleşerek bir krize dönüşmüştür. Bundan sonra Türk-Sovyet ilişkileri 1965'e kadar sürecek olan bir soğukluk dönemi yaşayacaktır.

1.1. Truman Doktrini ve Marshall Planı'nın Türk Dış Politikası Açısından Sonuçları

Türkiye, millî egemenlik ve toprak bütünlüğüne karşı Sovyetler Birliği'nin oluşturduğu tehlike karşısında, bir denge unsuru olarak ABD'nin ittifakını elde etmek yoluna gitmiştir. 1947 yılına gelindiğinde, Batılı devletlerle Sovyetler Birliği arasındaki 1945-46 yıllarındaki o "zoraki iş birliği" havası daha uzun sürmeyecek ve ABD Türkiye'ye karşı tutumunu değiştirecekti. Çok geçmeden Boğazlar ve dolayısıyla Doğu Akdeniz bölgesinde Sovyet tehlikesini sezen ABD, Türkiye ve Yunanistan'ı Sovyet tehdidine karşı korumak üzere, 1947'de "Truman Doktrini" çerçevesinde, bu ülkelere silah yardımı, bir yıl sonra da "Marshall

⁶ *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 205.

⁷ Armaoğlu, 20. *Yüzyıl Siyasi Tarihi*, 426-430. *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 205-209. *Aynı Tarihi*, Ağustos 1946, No. 153, ss. 72-74, 76-83. FRUS, 1946, Vol. II, ss. 801-923. Boğazlar konusunda daha geniş bilgi için bkz.; Feridun Cemal Erkin, *Türk-Sovyet İlişkileri ve Boğazlar Meselesi* (Başnur Matbaası, 1968). Ayrıca bkz.; Harry M. Howard, *The Problem of the Turkish Straits* (U.S. Govt. Print. Off. 1947); K. Baltalı, *Boğazlar Meselesi: 1936-1956* (Yeni desen Matbaası, 1990). Ayrıca bkz. İsmail Köse, *Tarihin Akışımın Değiştirdiği Su Yolu Türk Boğazları* (İBB Yayınları, 2022).

Planı” çerçevesinde, ekonomik yardım başlatacağı. Böylece Sovyet tehdidinin Türkiye açısından en önemli sonuçlarından biri 12 Mart 1947’de ilan edilen Truman Doktrini olmuştur. Truman Doktrini, Sovyet tehlikesi karşısında ABD’nin Türkiye’yi yalnız bırakmayacağına bir göstergesi olmuştur.⁸

Türkiye’yi Truman Doktrini ve Marshall Planı çerçevesinde ABD’den yardım almaya iten sebepler, II. Dünya Savaşından sonra kendisine yöneltilen Sovyet tehditleri başta olmak üzere, kalkınmasını ve savunmasını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu askeri ve ekonomik yardım ile Atatürk’le başlayan Batılılaşma çabaları olarak sıralanabilir. Türkiye’nin Truman Doktrini’ne ve Marshall Planı’na, eğer deyim yerindeyse, adeta bir “cankurtaran simidi” gibi tutunmasının belki de en önemli sebebi, o dönemde askeri ve ekonomik dış yardıma duyduğu gereksinimdir.⁹

Marshall Planı çerçevesinde yapılan yardımlar Türkiye’nin ekonomik yardım taleplerini karşılamaktan çok uzak kalmış olmasına rağmen Truman Doktrini gibi, Marshall Planı da Türkiye’de, Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak’ın deyişiyle “basit bir iktisadi düzenleme çerçevesini çok aşan” ve siyasi niteliği ağır basan bir düzenleme olarak görülmüştür. Böylece, Truman Doktrini’nden sonra Marshall Planı da Türkiye’nin II. Dünya Savaşından sonra giriştiği, bir yandan Batılılaşma, öte yandan ABD ile savunma alanında iş birliğine geçme çabalarında önemli bir aşama olarak kabul edilmiştir.¹⁰

1945-46 yıllarında Sovyet tehdidi ile karşılaştıktan ve Truman Doktrini’nin ilanından sonra bütün dış politika felsefesini Batı’ya sıkı bağlarla bağlanmak ilkesi üzerine kuran Türkiye, Batı’nın kurduğu hemen hemen bütün siyasi, askeri ve ekonomik kuruluşlara katılmayı kendisine amaç edinmiştir. Başlangıçta Türkiye’nin amacı, Sovyet tehdidine karşı güvenliğini sağlamak için ABD ile belki de bir ittifak ilişkisine varacak sıkı bir iş birliği iken, Truman Doktrininin uygulanmaya başlamasından sonra, bu sınırlı amacı aşan daha geniş kapsamlı ve bütünüyle Batı yanlısı bir dış politikanın uygulanmasına dönüşmüştür.¹¹

Truman Doktrini’nin Türk dış politikası üzerindeki somut etkisini Türkiye’nin Filistin meselesindeki tutumunda görmek mümkündür. Türkiye, Truman Doktrini’ne kadar Arap devletlerini destekleyen bir politika izlerken, yardım görmeye başladıktan sonra, ABD’nin etkisinde kalarak tutum değiştirmiştir. Önceleri bölgede bağımsız bir Arap devletinin kurulmasını desteklerken, Mayıs 1948’de İsrail’in kuruluşundan on ay sonra yeni devleti tanımıştır. Türkiye ile Arap devletleri arasında yıllarca sürecek olan kötü ilişkilerin temeli de böylece atılmıştır.¹²

⁸ Olaylarla Türk Dış Politikası..., 211-222. Michael J. Hogan, *The Marshall Plan: America, Britain, and the reconstruction of Western Europe, 1947-1952* (Cambridge University Press, 1989).

⁹ Sander, *Türk-Amerikan...*, 18-19. Olaylarla Türk Dış Politikası..., 211-222.

¹⁰ Olaylarla Türk Dış Politikası..., 211-222. Sander, *Türk-Amerikan...*, 46-54.

¹¹ Olaylarla Türk Dış Politikası..., 211-222. Sander, *Türk-Amerikan...*, 36-37.

¹² Sander, *Türk-Amerikan...*, 37-38. Olaylarla Türk Dış Politikası..., 211-222.

Truman Doktrini'nden sonra izlenmeye başlanan yeni dış politikanın bir başka sonucu, Türkiye'nin, Asya'nın hemen hemen bütün devletlerine sırt çevirmesidir. Türkiye, 1949 yılında toplanan ilk Asya devletleri konferansına katılmamıştır. Türkiye'nin bu tutumuna etki eden en önemli unsur, Türkiye'nin izlemeye başladığı Batı yanlısı dış politikanın yanı sıra, Atatürk'ten başlayarak Türk devlet adamlarının yönetim anlayışlarının Batı'ya dönük olması ve bununla ilgili olarak, Türklerin kendilerini Asyalıdan çok Avrupalı bir millet olarak kabul etmeleridir.¹³

1.2. Türkiye'nin NATO'ya Girişi ve Türk Dış Politikası Açısından Sonuçları

Türkiye, Atatürk devrinde başlayan Batılılaşma çabasını Avrupa devletleri ile daha sıkı ilişkiler kurma biçiminde algılaması yüzünden, 1949'da kurulan NATO ve Avrupa Konseyi dışında kalmasını üzüntü ile karşılamıştır. Fakat Türkiye'nin Avrupa Konseyi konusundaki üzüntüsü uzun sürmemiş ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 8 Ağustos 1949'da Strasburg'da yaptığı toplantıda, Yunanistan ve İzlanda ile Türkiye'nin de Konseye davet edilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak, Türkiye'nin NATO'ya girmek için giriştiği çabalar 1952 yılına kadar bir sonuç vermemiştir.¹⁴

Truman Doktrini ve Marshall Planı'ndan sonra, ABD ile giriştiği sıkı iş birliğini dış politikasının temel unsuru haline getiren Türkiye, dünya koşullarının giderek bozulması ve Sovyet tehdidinin devam etmesi karşısında, ABD'den askeri ve ekonomik yardım ötesinde bu ülke ile olan ilişkilerini bir ittifak çerçevesi içinde geliştirmek istemiştir. Güvenlik endişesinin yanı sıra Türkiye'yi NATO'ya girmeye iten önemli nedenlerden biri de ekonomik olup, II. Dünya Savaşı içinde başlayan ve Truman Doktrini ile Marshall Planı'nın ilânından sonra artan Amerikan askeri ve ekonomik yardımının, NATO dışında kaldığı takdirde, azalması endişesidir. Dolayısıyla, 1949'dan sonra, Türkiye'nin dış politikadaki temel amacı NATO'ya girmek olmuştur. Nihayet, Türkiye, ABD'nin desteği ile giriştiği yoğun diplomatik çabalar sonucunda 18 Şubat 1952'de NATO'ya girmiş ve NATO Bakanlar Konseyi'nin 20-25 Şubat 1952'de yaptığı Lizbon toplantısına tam üye olarak katılmıştır.¹⁵

Türkiye'nin NATO'ya girişi Türk dış politikası açısından önemli sonuçlar doğurmuştur. Türk dış politikasında Truman Doktrini ile başlayan Batı savunma sistemleri içinde güvenliğini sağlama ve bunun için de ABD ile karşılıklı

¹³ Sander, *Türk-Amerikan...*, 37-38. Bu konferans ve Türkiye'nin katılmayışı için bkz.; *Keesing's Contemporary Archives, 1948-1950*, ss. 9792-9793.

¹⁴ *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 226. Melvyn P. Leffler, "Strategy, Diplomacy, and the Cold War: The United States, Turkey, and NATO, 1945-1952", *Journal of American History* 71, (March 1985), pp. 807-825.

¹⁵ *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 223-236. Sander, *Türk-Amerikan...*, 66. Hüseyin Bağcı, *Demokrat Parti Dönemi Dış Politikası* (İmge Kitabevi, 1990), ss. 14-39. Türkiye'nin NATO'ya girişi için bkz.; Yusuf Sarımay, *Türkiye'nin Batı İttifakına Yönelişi ve NATO'ya Girişi* (Kültür Bakanlığı Yayını, 1988).

taahhütler altına girme politikası, Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle başarılı bir sonuca ulaşmış oluyordu. Ancak, NATO'ya giriş, Türk dış politikasındaki bu akımı hızlandıracak ve Türk hükümetleri, kurulan yeni ilişkileri Türk dış politikasının her yönünü içine alacak biçimde genişletme çabası içerisine gireceklerdir.¹⁶

Türk hükümetleri NATO ile ABD'ni özdeş tutmuşlardır. Türk hükümetleri için, NATO, Türkiye'nin güvenliğini sağlayan bir ittifaktan çok, Türkiye'nin ABD ile siyasi, askeri, ekonomik ve toplumsal ilişkilerine şekil veren bir nitelik kazanmıştır. Türkiye'nin NATO'ya girişi, Türk-Amerikan ilişkilerini köklü bir biçimde etkilemiştir. NATO'ya girdikten sonra Türkiye, ABD'nin dünya özellikle Ortadoğu politikasının önemli bir unsuru haline gelmiş ve toprakları üzerinde bu politikaya hizmet eden askeri üs ve tesisler kurulmasına izin vermiştir.¹⁷ Bu nedenle, Türkiye'nin NATO'ya girişi, bir devletin güvenliği açısından başka bir devletle ittifaka girmesinin çok ötesinde bir anlam taşımaktadır. Bütün bunların bir sonucu olarak, Türk dış politikasını yönetenler, NATO'yu Türkiye için bir milli politika, bir dünya görüşü sayacaklar ve uluslararası olayları bu kuruluş gözüyle değerlendireceklerdir. Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, 1955'te TBMM'de bu konuda şunları söylemiştir: "Atlantik İttifakı bizim için milli bir politikadır. Çünkü BM misakında ifadelerini bulmuş olan gaye ve prensiplere bağlılık, bütün diğer milletlerle sulh içinde yaşamak arzusu, hürriyet ve toprak bütünlüğünü her ne pahasına olursa olsun korumak azmi gibi, Türk dış siyasetinin sarsılmaz esasları, aynı zamanda NATO'nun da ana prensipleridir."¹⁸

Türk dış politikasını yönetenlerin NATO dayanışmasını geniş bir biçimde yorumladıklarını gösteren en güzel örnek, Türk kamuoyunun yakından ilgilendiği Cezayir'in bağımsızlığı karşısında takındıkları tutumdur. Türkiye, 1955 yılında, BM Genel Kurulunda, Asya-Afrika ülkelerinin isteğine rağmen, Cezayir sorununun gündeme alınmaması için oy kullanmıştır. Oysa bir NATO üyesi ve Balkan Paketi içinde Türkiye'nin müttefiki olan Yunanistan, bu oylamada, Asya-Afrika ülkeleri ile oy kullanmıştır. Bu durum Asya-Afrika ülkelerinin Aralık 1965'te Kıbrıs konusunda BM'de neden Yunanistan'ı desteklediklerini açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye 1957 yılında da gene Asya-Afrika ülkeleri tarafından Cezayir konusunda yapılan "self-determinasyon" teklifi karşısında çekimser kalmış, 1958 yılında da aynı şekilde davranmıştır. Türkiye tıpkı müttefiki Fransa gibi Cezayir meselesinin BM'ye gelmesini istememiştir.¹⁹

¹⁶ Sander, *Türk-Amerikan...*, 83.

¹⁷ Türkiye NATO'ya girdikten sonra, bütün güvenliğini "ortak savunma" sloganıyla bu kuruluş içinde yapılan işbirliğine bağladığı gibi, ABD ile çok yaygın bir ikili anlaşmalar ağı da kurmuştur. Türkiye ile ABD arasında imzalanan bu ikili anlaşmalarla Türkiye'de Amerikan stratejik hava ve füze üsleri kurulmuştur. 1959'da kurulan füze üsleri 1962 Küba krizinden sonra ABD ve Sovyetler Birliği arasında varılan karşılıklı anlaşma sonucunda kaldırılmışlardır. Bkz.; *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 235-236.

¹⁸ Sander, *Türk-Amerikan...*, 83-84.

¹⁹ *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 314.

Türkiye'nin NATO'ya girmesinin Türk dış politikası açısından en önemli sonuçlarından biri de çıkacak bloklar arası bir savaşta, Türkiye'nin savaş dışında kalma ihtimalinin çok güç, hatta imkânsızlığıdır. Türkiye'nin NATO'ya girmesi ve özellikle bu ittifakin gereği olarak Türkiye'de kurulan çeşitli askeri üs ve tesisler, bloklar arasında çıkacak bir savaşta Türkiye'nin savaş dışında kalma imkânını ortadan kaldırmıştır.²⁰

NATO'nun Türk dış politikasına etkilerinden biri de Türkiye'nin Ortadoğu politikasının hız kazanmasıdır. Türkiye NATO'ya girdikten sonra yalnız ABD ve Batı ile sıkı askeri ve ekonomik ilişkiler kurmakla kalmamış, aynı zamanda Batı savunmasını bölgesel paktlarla güçlendirmek gibi yoğun bir dış politika çabasına girmiştir. 1954'te kurulan Balkan Paktı ve 1955'te kurulan Bağdat Paktı, Türkiye'nin bu yönde sarf ettiği yoğun çabaların bir sonucudur.

1.3. Balkan ve Bağdat Paktlarının Kuruluşu ve Türk Dış Politikası Açısından Sonuçları

Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında 9 Ağustos 1954'te Bled'de imzalanan ve klasik bir askeri ittifak olan Balkan Paktı, 28 Şubat 1953'te aynı devletlerarasında Ankara'da imzalanmış olan Dostluk ve İş birliği Antlaşmasının pakta dönüşmüş biçimidir.²¹ Kuruluşunda Türkiye'nin başrolü oynadığı Balkan Paktı, gerek Yugoslavya'nın Moskova ile barışmasından sonra izlediği politika ve gerek Türk-Yunan ilişkilerinin bozulmaya yüz tutması nedenleriyle, kısa zamanda önemini kaybetmiştir. Balkan Paktının niteliği, kapsamı ve geleceği konusunda Türkiye ile Yugoslavya arasında paktın imzalanmasından hemen sonra görüş ayrılığı ortaya çıkmıştır. Yunanistan ise daha paktın kurulduğu ilk günlerden itibaren bu antlaşmaya karşı soğuk bir tavır takınmıştır. Özellikle 1954'te Kıbrıs sorununun ortaya çıkmasıyla Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler gerginleşmiştir. Bu şekliyle 1960 yılına kadar devam eden Balkan Paktı Haziran 1960'ta resmen sona ermiştir. Balkan Paktının kısa ömürlü olmasının temel nedeni, bölgeyi öteki devletleri dışarıda bırakacak şekilde bölmüş olmasıdır. Batı'nın bölgedeki çıkarlarını gözetmek için ve fazla bir hazırlığa gerek duymaksızın aceleyle kurulan Balkan Paktının kısa sürede işlemeze hale gelişi, Türkiye'yi Balkanlar'da etkin bir politika izlemekten alıkoymuştur.²²

Balkan Paktının imzalanmasından sonra Türkiye, ABD ve İngiltere'nin teşvikleriyle Ortadoğu'ya yönelecek ve bu bölgeyi de iki karşı bloka bölecek olan Bağdat Paktı'nı kuracaktır. Bağdat Paktı, Türkiye'nin yoğun diplomatik çabaları sonucu, 24 Şubat 1955'te kurulmuş ve aynı yıl içinde pakta sırasıyla İngiltere, Pakistan ve İran katılmıştır. Ancak Bağdat Paktı da uzun ömürlü olmamıştır. Bölge üyeleri (Türkiye, İran, Irak ve Pakistan) Bağdat Paktı'nı, Orta Doğu

²⁰ Sander, *Türk-Amerikan...*, 84.

²¹ Bağcı, *Demokrat Parti Dönemi...*, 54-61. Antlaşmaların metni için bkz.; *Aydın Tarihi*, Şubat 1953, No. 231, ss. 286-288. *Aydın Tarihi*, Ağustos 1954, No. 249, ss. 85-88.

²² Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 522-524. *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 237-249. Sander, *Türk-Amerikan...*, 123, 125. Balkan Paktı ile ilgili geniş bilgi için bkz.; Oral Sander, *Balkan Gelişmeleri ve Türkiye, 1945-1965* (A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1969).

savunmasını sağlayacak bir kuruluş olarak değil, kendilerine Amerikan yardımını sağlayacak bir araç olarak görmüşlerdir. 14 Temmuz 1958’de patlak veren ihtilalin sonucunda Irak 24 Mart 1959’da paktan ayrılmış ve bunun üzerine 2 Ağustos 1959’da paktın adı Merkezi Antlaşma Teşkilatı (Central Treaty Organization-CENTO) olarak değiştirilmiştir.²³

Başlangıçta Ortadoğu ülkelerini bir siyaset ve savunma düzeni içinde birleştirmek amacıyla kurulan Bağdat Paktı Arap ülkeleri arasında yeni görüş ayrılıkları yaratarak bu amaca ulaşılmasını büsbütün güçleştirdiği gibi, bu ülkeleri iki farklı gruba da ayırmıştır. Bir tarafta Irak, öte yanda Mısır, Suriye ve Suudi Arabistan’ın bulunduğu iki ayrı blok oluşmuştur. Böylece, Bağdat Paktı Arap devletlerini ikiye bölerek bölgenin güvenliğini sağlayacak yerde, sarsmıştır. Bölgedeki bu parçalanmadan ve parçalar arasındaki rekabetten Sovyetler Birliği yararlanmıştır. Sovyetler Birliği, Mısır ve Suriye ile yaptığı ekonomik ve askeri yardım anlaşmaları sonucunda, sanki Bağdat Paktı hiç yokmuş gibi Ortadoğu politikasına girmiştir. Hâlbuki Bağdat Paktı Sovyet tehdidine karşı bir savunma bloku oluşturmak için kurulmuştu.²⁴

Bağdat Paktının Türk dış politikası açısından önemli sonuçları olmuştur. ABD ve İngiltere’nin teşvikiyle paktın kurulmasında önemli bir rol oynayan Türkiye, bunun karşılığını görmediği gibi, paktın yol açtığı gelişmeler Türk dış politikasını olumsuz yönde etkilemiştir. Türk dış politikası açısından paktın en önemli sonucu, kuşkusuz Türk-Arap ilişkilerinin bozulmasıdır. Türkiye’nin, Bağdat Paktının kurulmasından sonra izlediği Ortadoğu politikasının temelini, Sovyet tehdidine karşı tedbir almanın yanında, bölgede kendisine rakip olarak gördüğü Mısır’ı uluslararası politikada yalnız bırakarak, bölgenin liderliğine oynamak isteği oluşturmuştur.²⁵ Paktın Türk dış politikası açısından bir diğer önemli sonucu ise, 1947 yılından beri iyi olan Türk-İsrail ilişkilerinin bozulmasıdır. Kasım 1956’da İsrail’deki Büyükelçisini geri çeken ve bu hareketiyle Bağdat Paktının durumunu biraz olsun kuvvetlendirebileceğini düşünen Türkiye, umduğunu bulamadığı gibi, İsrail’i de büsbütün gücendirmiştir.²⁶

Türkiye’yi Bağdat Paktını kurmaya sevk eden neden, NATO’ya alınacağı sırada daha çok İngiltere’nin ısrarıyla Ortadoğu’nun savunmasıyla ilgileneceği yolunda verdiği sözdür. Pakta katılmak ve onun kurulmasında hiç olmazsa görünürde baş rolü oynamakla Sovyetler Birliği’ni kendisine karşı tahrik etmiş ve bu devletin 1953’ten sonra uluslararası politikada değişmeye başlayan davranışlarından faydalanma imkânlarını kısıtlamıştır. Bağdat Paktı Türkiye’nin yalnız Sovyetler Birliği ile ilişkilerini biraz daha bozmakla kalmamış, aynı zamanda Irak dışında kalan Arap devletleri ile ilişkilerini de kötüleştirmiştir.

²³ Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 524-528. *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 251-271. Bağdat Paktı hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz.; Behçet K. Yeşilbursa, *The Baghdad Pact and Anglo-American Defence Policies in the Middle East, 1955-1959* (Routledge, 2013).

²⁴ Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 524-528. *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 251-271.

²⁵ Sander, *Türk-Amerikan...*, 133. *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 251-271.

²⁶ *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 251-271.

1951’de Ortadoğu Komutanlığı yüzünden bozulan Türk-Mısır ilişkileri daha da gerginleşmiştir. Bu gerginleşmede Mısır’ın Arap dünyası içindeki birliğin parçalanmasından ve kendi liderliğinin sarsılmasından duyduğu hoşnutsuzluk kadar, İngiltere’nin bölgedeki varlığını sürdürmeye kalkışmasının yarattığı endişenin de büyük payı vardır. Fakat Türkiye bu gerçeği görmekte güçlük çekmiştir ve Bağdat Paktına karşı Arap devletleri arasında doğan husumeti yalnızca Ortadoğu’daki liderlik yarışmasına bağlamaya kalkmıştır.²⁷

Türkiye’nin, ABD ve İngiltere’nin teşvikleriyle bu devletlerin Ortadoğu ve Balkanlardaki çıkarlarını korumak için, sınırlarının hemen ötesinde yoğun diplomatik çabalar sonucu kurduğu Balkan ve Bağdat Paktları, Türkiye’nin bölgesel çıkarlarına hizmet etmediği gibi, tam aksine, her iki pakt da bölgenin öteki devletleri ve bu arada Sovyetler Birliği’nin düşmanlığını çekmiştir. Balkan ve Bağdat Paktlarının başarısızlığından sonra, Türkiye için son derece önemli olan iki bölgede, Ortadoğu ve Balkanlar, Türkiye’nin yapacağı pek fazla bir şey kalmayacak, her iki bölge devletleriyle ilişkileri uzun bir süre bozuk kalacaktır.

1.4. Türkiye’nin Bağlantısız Blok ile İlişkileri ve Türk Dış Politikası Açısından Sonuçları

Türkiye NATO’ya girdikten sonra Batı ve özellikle Amerikan yanlısı bir dış politika izlemiştir. Türkiye uluslararası olaylara ABD’nin gözüyle bakıp, bu olayları ona göre değerlendirdiği gibi, uluslararası kuruluşlarda da Amerikan politikası doğrultusunda oy kullanmış ve Batı’nın sözcüsü durumuna düşmüştür. Bunun bir sonucu olarak, Türkiye’nin Asya-Afrika devletleriyle (yani Bağlantısızlar olarak bilinen blokla) ilişkilerinde bir soğukluk dönemi başlamıştır. Aslında Türkiye’nin 1949’da Asya Konferansına katılmaması ile başlayan bu soğukluk, 1955’te daha açık bir şekilde ortaya çıkacak, iki düşman bloka bölünmüş olan dünyada tarafsız bir politika izlenemeyeceği görüşü Türk dış politikasının önemli unsurlarından biri haline gelecektir. 1955’te toplanan Bandung Konferansı Türkiye’nin bu tutumuna güzel bir örnek teşkil etmektedir. Türkiye başlangıçta Asya-Afrika devletlerinin (Bağlantısızlar) Nisan 1955’te Bandung’da (Endonezya) açılacak olan konferansa katılmak niyetinde değildi ve yine 1949 Asya Konferansında olduğu gibi daveti reddetmişti. Ancak, Batı’nın ve özellikle ABD’nin baskısı sonucu Mart 1955’te konferansa katılmaya karar verdi. Batılı devletler katılmasının son derece önemli olduğunu, böylece konferansta Batı’yı temsil edecek ve Batı’nın görüşünü anlatacak “etkili bir sözcünün” var olacağı konusunda Türkiye’yi ikna ettiler.²⁸

Konferansın 21 Nisan tarihli toplantısında Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, özellikle komünist tehlikesi üzerinde durmuş ve tarafsızlık politikasını kınamıştır. Türkiye NATO’yu ve genellikle Batı blokunu savunmakla, konferansta, her türlü bloklaşmanın aleyhinde olan, tarafsızlığı kendilerine dış

²⁷ *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 251-271, 300-309. Bkz.; Mahmut Dikerdem, *Ortadoğu’da Devrim Yılları* (Cem Yayınevi, 1990).

²⁸ Sander, *Türk-Amerikan...*, 121-122. *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 273-276. Bağcı, *Demokrat Parti Dönemi...*, 61-63.

politika ilkesi olarak kabul eden devletlerin karşısına çıkmış bulunuyordu. Bu ülkeler Türkiye'yi Batı'nın sözcüsü olarak görmüşler ve bundan büyük hoşnutsuzluk duymuşlardır. Kaldı ki, Zorlu sonradan yaptığı bir konuşmada Türkiye'nin Bandung'a Batı'nın sözcülüğünü yapmak üzere ve Batı'nın ısrarı üzerine gittiğini açıkça söylemiştir.²⁹

Sovyetler Birliği'nin, Mart 1953'te Stalin'in ölümünden sonra, "barış içinde bir arada yaşama" ilkesi çerçevesinde uluslararası alanda giriştiği barış çabaları Türkiye'ye de yönelmiş ve Sovyetler Birliği bu ilke çerçevesinde Mayıs 1953'te Türkiye'ye bir nota vererek toprak isteklerinden vazgeçtiğini bildirmiştir. Ancak, Türk dış politikasını yönetenler Stalin'in ölümünden sonra Sovyet dış politikasında görülen ve tarafsız devletler tarafından olumlu karşılanan değişimleri gerçek bir yenilik değil, bir taktik değişmesi olarak yorumlamışlardır.³⁰ Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye yakınlaşma çabaları Türk resmi çevrelerinde olumlu etkiler yapmak şöyle dursun, Sovyetler Birliği'nin 1956-57-58 Ortadoğu krizleri sırasında takındığı tavırlar Türkiye'nin bu devlet karşısında duyduğu güvensizliği daha da arttırmıştır. Bu güvensizlik kaygıları ve Türkiye'nin ekonomik kalkınması için özellikle ABD'den gelecek yardımlara bel bağlaması, Batı'ya daha çok bağlanmasına ve Batı'nın Doğu ile olan ilişkilerinde ABD'nin izinden ayrılmamasına yol açmıştır. Olaylara bu açıdan baktıkları için, Türk dış politikasını yönetenler, tarafsızlığı bir dış politika tutumu olarak kabul etmemişler ve Batı bağlılığını Türkiye'nin milli çıkarlarını en iyi sağlayacak yol olarak görmüşlerdir. Gene olaylara bu açıdan baktıkları için Türk dış politikasını yönetenler, 1954-60 arasındaki dönemde Sovyetler Birliği'nin Batılılarla yaptıkları çok taraflı ya da ikili anlaşma teşebbüslerini büyük bir ihtiyatla karşılamışlardır.³¹ Ancak, 1960'ların başında Doğu-Batı ilişkilerinde görülen yumuşama eğilimleri karşısında, Türk dış politikasını yönetenler, tıpkı diğer bazı NATO üyelerinin yaptıkları gibi, siyasi ve özellikle ekonomik çıkarlar sağlamak umuduyla, Sovyetler Birliği ile Türkiye'nin ilişkilerini yeniden gözden geçirmeye yönelmişlerdir. Bunun üzerine, 12 Nisan 1960'ta Başbakan Menderes'in Temmuz ayında Sovyetler Birliği'ni resmen ziyaret edeceğini bildiren bir Türk-Sovyet ortak bildirisi yayınlanmıştır. Ancak, Türkiye'de 27 Mayıs 1960'ta yapılan darbe sonucu bu ziyaret gerçekleşmemiştir.³²

1.5. Kıbrıs Sorunu ve Türk Dış Politikası Açısından Sonuçları

Türkiye, Balkan ve Bağdat Paktlarını gerçekleştirdiği bir sırada, kendisini 1959 yılı başlarına kadar uğraştıracak olan Kıbrıs sorunu ile karşı karşıya

²⁹ *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 273-276. Başbakan Yardımcısı F. R. Zorlu, 1956'da TBMM'nde yaptığı bir konuşmada şöyle demiştir: "Bize düşen vazife vazihdir. Biz kendi politikamızı, kendi görüşümüzü önce kendimiz savunacağız. Biz oraya (Bandung'a) son dakikada gittik. Bu iştiraki müttefiklerimiz çok arzu ettiler, aman gidin dediler, siz gitmediğiniz takdirde çok fena olacak dediler." Bkz. *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 273-276.

³⁰ *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 311-313.

³¹ *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 311-313.

³² *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 318-319, 321.

kalmıştır.³³ 1954'te uluslararası bir mahiyet kazanan Kıbrıs sorunu, ileri ki yıllarda Türk dış politikasını kökünden etkileyecek ve Türk dış politikasının ana konularından biri haline gelecektir. Şubat 1959'da imzalanan Zürih ve Londra Antlaşmalarının öngördüğü esaslar çerçevesinde 16 Ağustos 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur. Ancak, bu Cumhuriyet uzun ömürlü olmayacak ve 21 Aralık 1963'te fiilen yürümez hale gelecektir.³⁴ 1954-60 arasındaki Kıbrıs sorunu, Türk-Yunan ilişkilerini bir hayli sarsmış ise de Kıbrıs'ın bağımsız bir cumhuriyet olarak ortaya çıkışı, Türk-Yunan ilişkilerindeki gergin havayı biraz yumuşatmıştır. Fakat iki ülke ilişkilerindeki bu yumuşama, 1954 öncesinin o iş birliği havasına geri dönmeye yetmemiştir. Nitekim 1960'tan sonra iki ülke ilişkilerinde görülen yumuşama çok uzun sürmemiş, 1963 Kıbrıs krizi ile Türk-Yunan ilişkileri yeniden ve eskisinden daha şiddetli bir gerginlik dönemine girmiştir.³⁵

2. 1965-1973 Dönemi Türk Dış Politikası

1965-73 dönemi Türk dış politikasının en hareketli dönemlerinden biri olmuştur. Uluslararası ilişkilerin 1960'ların ortalarından itibaren önemli değişimler göstermesi, aynı zamanda Türkiye'deki iç politika gelişmelerine yeni unsurlar katılması, iç ve dış etkenlerin bir yansıması olan dış politikaya yeni boyutlar kazandırmıştır. 1960'ların ortalarında uluslararası alanda meydana gelen gelişmeler, iki "süper" güç arasındaki yumuşama ve "çok-kutuplu" dünya görünümünü, biraz gecikerek de olsa Türk dış politikasını da etkilemiştir.

1965-71 yılları arasında iç ve dış etkenler yüzünden Türk dış politikası, Cumhuriyet tarihinde eşine az rastlanan bir dinamizm içine girmiştir. Bu dönem, Türkiye'nin Batı'dan ne denli uzaklaşabileceğini, Doğu'ya ise ne denli yaklaşabileceğini ortaya çıkarmıştır. Bu açıdan, 1971'den sonra Türk dış politikasının bir anlamda "optimal denge noktasına" ulaştığını söylemek mümkündür.³⁶ 1965-71 döneminde Türkiye, II. Dünya Savaşından sonraki diğer dönemlere oranla daha "hareketli" bir politika izleyerek, değişen dünya şartlarına kendini uydurmaya çalışmıştır. Gerçekten, 1960'ların sonuna doğru, II. Dünya Savaşı sonrasında "iki-kutuplu" dünyasının "çok-kutuplu" bir dünyaya dönüşmesi ve iki "süper-güç" arasında yumuşama belirtilerinin ortaya çıkması, Türk dış politikasını da etkilemiştir. Türkiye müttefikleri ile önemli herhangi bir çatışmaya düşmeden, başta komşu ülkeler olmak üzere diğer ülkelerle ilişkilerini normalleştiren çok yönlü bir dış politikaya geçmeyi başarabilmiştir. Ancak, 12

³³ Bağcı, *Demokrat Parti Dönemi...*, 101-123. Kıbrıs sorunu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.; Fahir Armaoğlu, *Kıbrıs Meselesi 1954-1959* (Ankara, 1963).

³⁴ Armaoğlu, *Kıbrıs Meselesi...*, 529-534. Zürih ve Londra Antlaşmalarının metinleri ile Kıbrıs Anayasası ve Garanti Antlaşmasının metinleri için bkz.; Murat Sarıca, Erdoğan Teziç, Özer Eskiuyurt, *Kıbrıs Sorunu* (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1975).

³⁵ Armaoğlu, *Kıbrıs Meselesi...*, 833-843.

³⁶ *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 491-540.

Mart 1971 muhtırası ile Türk dış politikası bir durgunluk dönemine girmiş ve bu durum 1973 yılına kadar devam etmiştir.³⁷

2.1. 1963-64 Kıbrıs Olayları ve Türk Dış Politikası Açısından Sonuçları

1965 yılında Türk dış politikasına baktığımız zaman bu politikada 1964-65 yıllarında yapılmış büyük değişiklikler görülür. 1965'ten sonra Türk dış politikasında görülen bu değişikliklerin temelinde ise Aralık 1963'te patlak veren Kıbrıs olayları ve bu olaylarla ilgili olarak Haziran 1964'te ortaya çıkan "Johnson Mektubu" hadisesidir. Kıbrıs'taki Türk halkına karşı Rum saldırılarının giderek artması üzerine, Türkiye, Garanti Antlaşmasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak, 7 Haziran 1964'te Kıbrıs'a askeri bir müdahale yapmaya karar vermiş ancak, ABD Başkanı Johnson'un 5 Haziran 1964'te Başbakan İsmet İnönü'ye gönderdiği sert bir mektupla karşılaşmıştır. Johnson mektubunda, eğer Türkiye Kıbrıs'taki Türk halkını korumak için de olsa, bir müdahalede bulunursa, ABD'nin, Türkiye'nin karşılaşılabileceği bir Sovyet tehlikesine karşı onu korumayacağı uyarısında bulunmuştu.³⁸

"Johnson Mektubu" Türk-Amerikan ilişkileri üzerinde çok ağır tahribat yapmış ve uzun süre devam edecek derin izler bırakmıştır. Nasıl Truman Doktrini Türk-Amerikan ilişkilerinde bir dönüm noktası olmuş ise, "Johnson Mektubu" da Truman Doktrini'nin açmış olduğu sağlam bir dönemi tersine çeviren bir dönüm noktası olmuştur. Türk-Amerikan ilişkileri 1964'ten itibaren ciddi bir soğukluk içine girerken, Türk-Sovyet ilişkileri artan bir hızla gelişme göstermeye başlamıştır. 1963-64 Kıbrıs olaylarının Türk dış politikası açısından doğurduğu en önemli sonuç bu olmuştur.³⁹

1964 Johnson mektubundan sonra Türkiye, ABD'nin girişimlerini hiç tartışmasız bir biçimde izlemeyi bırakıp, bunların Türk ulusal çıkarları ile uyuşup uyuşmadığına dikkat etmeye başlamıştır. Türk-Amerikan ilişkilerinde meydana gelen bir diğer önemli gelişme, ABD ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmaların yeniden gözden geçirilmesi ve bunların 1969'da bir tek anlaşma kapsamında toplanmasıdır.⁴⁰

Ancak, Türk dış politikasında ve dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkilerinde 1964'ten sonra görülmeye başlayan değişimleri, sadece ABD'nin Kıbrıs krizindeki tutumuna (yani Johnson mektubuna) bağlamak yanlış olacaktır. 1960'ların başından itibaren uluslararası ilişkilerin yapısı ve unsurlarında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. 1962 Küba krizi uluslararası politikanın ne

³⁷ Olaylarla Türk Dış Politikası..., 491-540.

³⁸ Armaoğlu, *Kıbrıs Meselesi...*, 785-789. İsmail Soysal, *Türk Dış Politikası İncelemeleri İçin Kılavuz, 1919-1993* (Eren Yayınevi, 1993), 17-18.

³⁹ Armaoğlu, *Kıbrıs Meselesi...*, 789-794. Türk-Amerikan ilişkileri için bkz.; G. S. Harris, *The Troubled Alliance: The United States and Turkey: Their Problems in Historical Perspective, 1945-1971* (American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1972).

⁴⁰ Sander, *Türk-Amerikan...*, 240.

derece tehlikeli bir yapıya ulaştığını göstermiş ve bunun sonucunda Doğu-Batı ilişkilerinde bir yumuşama (Détente) dönemi başlamıştır.⁴¹

Nitekim Türkiye’de ABD hakkında ilk şüphelerin doğmasına sebep olan Küba krizi ve füzeler meselesidir. Sovyetler Birliği’nin Küba’ya yerleştirdiği füzeleri geri çekmesine karşılık, ABD’de, Türkiye’deki, modası geçmiş, fakat ABD’nin Türkiye’yi füzelerle desteklediğinin bir simgesi olan Jüpiter füzelerini sökmesi, Türk kamuoyunda, Amerika, istediği zaman, Türkiye’nin güvenliğini ve hatta varlığını tehlikeye sokabilecek kararları almaktan çekinmeyecektir, düşüncesi ortaya çıkmıştır. Amerika Küba’daki Sovyet füzelerinin geri çekilmesini sağlamakla kendi güvenliğini bir tehlikeden kurtarıırken, Jüpiter füzelerini Türkiye’den sökerek Türkiye’nin Sovyetler Birliği karşısındaki güvenliğini zayıflatmış oluyordu. Ayrıca, ABD, bu davranışıyla, kendi güvenlik çıkarlarını müttefiklerinkinin üstünde tuttuğunu göstermiş oluyordu.⁴²

Kıbrıs krizinin ortaya çıkardığı endişe ve güvensizlik havası içinde NATO’nun, güvenliği açısından Türkiye’ye neler kazandırdığı ilk kez sorgulanmaya başlamıştır. Eylül 1964’de TBMM’de açılan görüşmelerde hemen hemen ilk kez “Türk ordusunun NATO’nun bekçisi olmadığı” belirtilmiş ve hükümetin “daha enerjik ve şahsiyetli bir dış politika” takip etmesi istenmiştir.⁴³ Güvenliğinin NATO içinde sağlanabileceği konusundaki geleneksel hale gelmiş politika, modernleşme ile Batı’ya bağlılığı özdeşirmiş anlayış ve ABD’ne ekonomik bağımlılık, Türkiye’nin NATO ve ABD’den tam kopmasını engellemişse de, Johnson mektubu, Türk-Amerikan ilişkilerinin sıkı ve katı niteliğini gevşetmiş ve böylece Türkiye’nin gerek Sovyetler Birliği, gerekse komşuları ve Üçüncü Dünya devletleri ile ilişkilerini geliştirmesine imkân sağlamıştır.⁴⁴

1964’ten sonra Türkiye, dış politikasına belirli bir esneklik vermeye ve ABD ile ilişkilerinin kapsamını daraltmaya çalışmıştır. Bu bakımdan, 1964 Johnson mektubu Türk-Amerikan ilişkileri açısından tam bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Truman Doktrini’nden Johnson mektubuna kadar olan dönemde, Türk-Amerikan ilişkileri sürekli yükselen bir eğri biçiminde gelişmiştir. Bu gelişim çizgisinde ilk önemli düşüş, Johnson mektubunun etkisiyle ortaya çıkmıştır. Fakat bu değişiklik iki ülke arasındaki ilişkileri tamamen kopma noktasına da getirmemiştir. Zira her zaman, iki ülke arasındaki ilişkilerde sürekliliği sağlayan temel unsurlar var olmuştur.⁴⁵ Kısaca, 1964’te Türk-Amerikan ilişkilerine ve genel

⁴¹ Armaoğlu, *Kıbrıs Meselesi...*, 819-820. Bkz.; Colin Bown and Peter J. Mooney, *Cold War to Détente, 1945-85* (Heinemann Educational, 1986).

⁴² Armaoğlu, *Kıbrıs Meselesi...*, 819-820. Ferenc A. Vali, *Bridge Across the Bosphorus: The Foreign Policy of Turkey* (The Johns Hopkins Press, 1971), s. 129. Küba krizinin Türk-Amerikan ilişkilerine etkisi için bkz.; Sander, *Türk-Amerikan...*, 209-225.

⁴³ Sander, *Türk-Amerikan...*, 238, 241.

⁴⁴ Sander, *Türk-Amerikan...*, 242.

⁴⁵ Sander, *Türk-Amerikan...*, 243-245.

olarak Türk dış politikasına yeni bir şekil vermek için şartlar ve ortam oluşmuştu. Johnson mektubu böyle bir düzenleme için tam bir “katalizör” görevi yapmıştır.⁴⁶

Johnson mektubunun Türk-Amerikan ilişkilerinde meydana getirdiği etkiler Türk dış politikasında küçümsenmeyecek ölçüde yapı değişikliklerine neden olmuştur. Bunlardan ilki, Türkiye'nin Sovyetler Birliği'ne karşı politikasının değişmeye başlaması ve Türk-Sovyet ilişkilerinin gelişmeye başlamasıdır. 1964'ten sonra Türk-Amerikan ilişkileri düşüş gösterirken, Türk-Sovyet ilişkileri sürekli yükselen bir eğri biçiminde gelişmiştir.⁴⁷

30 Ekim 1964'te, uzun bir süreden sonra ilk kez bir Türk Dışişleri Bakanı, Feridun Cemal Erkin, Moskova'yı ziyaret etmiş ve bunu çeşitli seviyelerde karşılıklı başka ziyaretler izlemiştir. Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in ziyareti sonunda, 6 Kasım 1964'te yayınlanan ortak bildiriye, ilk kez, iki tarafın, farklı toplumsal sistemlere sahip ülkelerin barış içinde bir arada yaşaması ilkesinin, uluslararası gerginliklerin azaltılması ve ayrıca Sovyetler Birliği, yine ilk kez, Kıbrıs'ta iki ayrı “milli toplum”un varlığını kabul etmekteydi. Fakat 1970'li yıllarla birlikte Türk-Sovyet ilişkilerindeki bu barış havası sona ermeye başlamış ve ilişkiler bir durgunluk ve hatta yeniden soğukluk dönemine girmiştir.⁴⁸

1963-64 Kıbrıs krizi, nasıl Türkiye'nin ABD ve Sovyetler Birliği ile ilişkilerinde bir dönüm noktası olmuş ise, Türkiye'nin Ortadoğu ülkeleri ile olan ilişkilerinde de bir dönüm noktası olmuştur.⁴⁹ Aralık 1965'te BM'de Kıbrıs sorunu tartışılırken, 14 Arap ülkesi Türkiye aleyhine oy kullanmıştır. Türkiye Aralık 1965'te BM'de uğradığı bu yenilgiden sonra, o zamana kadar bütünüyle ihmal etmiş olduğu Ortadoğu ülkelerine yaklaşmaya başlamıştır. Türkiye Ortadoğu'ya açılma konusundaki politikasının ilk uygulamasını, 1967 Arap-İsrail savaşı ile yapmıştır. Türkiye, bir yandan İsrail'in işgal ettiği topraklardan derhal çekilmesini isterken, öte yandan BM'de yapılan oylamalarda daima Arap ülkelerinin lehine oy kullanmıştır. Türkiye, 1973 Arap-İsrail savaşından ve özellikle aynı yıl ortaya çıkan petrol krizinden sonra, İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesinde daha fazla ısrar etmeye başlamıştır. 1964 Kıbrıs krizinden 1973 petrol krizine kadar olan dönemde, Türkiye Ortadoğu ülkelerine yaklaşma politikasına ağırlık vermiş ve 1973 petrol krizinden sonra da Ortadoğu

⁴⁶ Sander, *Türk-Amerikan...*, 242.

⁴⁷ Armaoğlu, *Kıbrıs Meselesi...*, 521.

⁴⁸ Sander, *Türk-Amerikan...*, 241-242. Armaoğlu, *Kıbrıs Meselesi...*, 829, 831.

⁴⁹ Türkiye'nin Ortadoğu ülkeleri ile ilişkilerinde birbirinden farklı üç dönem vardır. Birinci dönem 1950-60 arası, ikinci dönem 1964 Kıbrıs krizinden 1973 petrol krizine kadar olan dönem ve üçüncüsü 1973'ten sonraki dönemdir. 1950-60 döneminde Türkiye, Ortadoğu'daki Doğu-Batı çatışmalarına paralel olarak, Ortadoğu ülkeleriyle bir çatışma içinde olmuştur. Türkiye bu dönemde Batı'ya dayanırken, Ortadoğu ülkelerinin Batı ile çatışma içinde olması, Türk-Arap ilişkilerinin gelişmesini engellemiştir. Armaoğlu, *Kıbrıs Meselesi...*, 845. Türkiye'nin 1970'e kadar olan Ortadoğu politikası için bkz.; Ömer E. Kürkçüoğlu, *Türkiye'nin Arab Orta Doğusuna Karşı Politikası, 1945-1970* (: Ankara Ün. Siyasal Bilgiler Fak. Yayınları, 1972). Türkiye-Ortadoğu ilişkileri için, ayrıca bkz.; Philip Robins, *Turkey and the Middle East* (Pinter/RIIA, 1991).

Türkiye'nin global dış politikasında temel bir unsur olarak yer almıştır. Bu dönemde, Türk dış politikası, bir yanda Batı ittifakına dayanırken, öte yandan da, Batı ittifakı ile olan ilişkilerini, Ortadoğu politikası ile uyumlu halde tutmaya özen göstermiştir.⁵⁰

1973 Arap-İsrail savaşının ve petrol krizinin Türkiye'nin Ortadoğu politikasında meydana getirdiği bir diğer değişiklik, Filistin meselesindeki tutumudur. Bu konuda, Türkiye başlangıçta, "Filistin halkının meşru hakları" ilkesine bağlı kalmış, fakat bağımsız bir Filistin devletinin kuruluşuna fazla önem vermemiştir. Fakat zamanla Türkiye'nin bu konudaki tutumu da değişmeye başlamış ve Filistin halkının devlet kurma hakları Türkiye tarafından kabul edilmiştir. Türkiye, 1964'te kurulan Filistin Kurtuluş Örgütüne (PLO) bir süre kuşkuyla bakmış ise de 1975'te bu örgüt ile siyasi ilişkiler kurmuştur. Kasım 1988'de PLO bir devlet olduğunu açıklayınca da Türkiye onu hemen tanımıştır. 1980'den sonra Türkiye'nin yeni ve dinamik bir Ortadoğu politikası takip etmeye başlamasıyla birlikte Ortadoğu ülkeleriyle ilişkileri yeni bir hız ve gelişme kaydetmeye başlamıştır.⁵¹

3. 1973-1983 Dönemi Türk Dış Politikası

Türk dış politikasında, 1973 sonrası gelişmeleri iyi anlayabilmek için, önce, dönemin uluslararası durumuna bakmak gerekir. Bu dönemin uluslararası yapısı, askeri bakımdan "iki-kutuplu", siyasi açıdan "çok-kutuplu", ekonomik açıdan ise karmakarışık bir görünüm oluşturmaktadır.⁵²

Askeri yönden, dönemin iki-kutupluluğu, Türk dış politikasını en çok frenleyen etken olmuştur. Türk savunma sisteminin, 1945 sonrası döneminde ABD ile ittifaka göre şekillenmesi, Türkiye'yi 1970'lerde de ABD'ne bağımlılık içinde bırakmıştır. Türkiye'nin askeri yönden iki kutuplu bir dünyada ABD'den kolay ayrılamayacağı ortaya çıkmıştır. Siyasi açıdan, 1970'lerin artan çok-yönlülüğü, Türk dış politikasında 1960'ların ortalarında başlayan gelişmeye daha da uygun bir ortam hazırlamıştır. Yani, Türkiye, Batı dışındaki ülkelerle ve başta Sovyetler Birliği ile siyasi ilişkilerini geliştirdikçe, bu ülkeler karşısında güvenlik kaygıları da azalmıştır. Ekonomik açıdan dünyanın "karmakarışık" yapısı, bir yandan çok-yönlü siyasi ilişkileri teşvik ederken, öte yandan, çok-yönlü dış politikada olumsuz etkilerde yapmıştır. 1970'lerin ekonomik karışıklığından en çok zarar gören ülkelerden biri de Türkiye olmuştur.⁵³

1965-73 döneminde, Türkiye'nin Batı'dan ne kadar uzaklaşabileceğinin ve Doğu'ya ne kadar yaklaşabileceğinin sınırları ortaya çıkmış bulunuyordu. Yani, bu dönemde, Batı ile ilişkilerin belirli bir seviyenin altına düşmesinin, Doğu ile ise yine belirli bir seviyenin üzerine çıkmasının mümkün olmadığı, yarar yerine

⁵⁰ Armaoğlu, *Kıbrıs Meselesi...*, 845.

⁵¹ Armaoğlu, *Kıbrıs Meselesi...*, 846-847, 849-850. Soysal, *Türk Dış Politikası...*, 19.

⁵² *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 543-545.

⁵³ *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 546-547.

zarar getirebileceği anlaşılmıştır.⁵⁴ 1971-73 döneminin getirdiği ani değişmeden (durgunluktan) sonra, 1973'ü takip eden yıllarda, Türk dış politikası ancak bu sınırlar içinde yeniden bir canlanma dönemine girmiştir. Hem uluslararası alanda bir "canlanma", hem de Türkiye'nin dışa karşı ilgisinin 1971-73 döneminden sonra yeniden artması, Türk dış politikasını tekrar hareketlendirmiştir. Böylece Türk dış politikası, 1965-71 arasında olduğu gibi, 1973'ten sonra da yeniden hareketli bir döneme girmiştir.⁵⁵ Bu dönemde Türkiye'yi aktif bir dış politika izlemeye sevk eden en önemli unsur 1974'te patlak veren Kıbrıs olaylarıdır. Türk dış politikasında çok yönlülüğün 1960'ların ortalarında başlaması, nasıl Kıbrıs krizinin ilk çıkışıyla yakından ilgiliyse, 1974 Kıbrıs harekâtı da Türkiye'yi bu doğrultuyu pekiştirici bir dış politikaya daha zaruri biçimde itmiştir. 1974'ten sonra Kıbrıs sorunu, hem Türk dış politikasının temel bir konusu, bir dış belirleyicisi olmuş, hem de dış politikanın iç (siyasi ve ekonomik) etkenleri üzerinde, dış politikayı tekrar etkileyici bir "geri bildirim" (feedback) biçiminde etkilerde bulunmuştur.⁵⁶

1974'te Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi Türk dış politikası açısından önemli sonuçlar doğurmuştur. 1974 Kıbrıs harekâtından sonra, ABD'nin Şubat 1975'te uygulamaya başladığı ambargo, Türk-Amerikan ilişkilerinde gayet ciddi sarsıntılara neden olmuştur. ABD'nin bu tutumuna, Türkiye 25 Temmuz 1975'te, 3 Temmuz 1969 tarihli Türk-Amerikan Savunma İş birliği Anlaşmasını yürürlükten kaldırarak cevap vermiş, Türkiye'deki bütün Amerikan üs ve tesislerine el koymuştur. Bu konuda yeni bir anlaşma ancak 29 Mart 1980'de Türkiye'nin bu üs ve tesisler üzerindeki egemenlik haklarının tam olarak kabul edilmesiyle mümkün olabilmıştır.⁵⁷ Eylül 1978'de ambargonun kalkması, Şubat 1979'da İran'da rejim değişikliği ve Aralık 1979'da Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesi Ortadoğu'da yeni bir stratejik yapı ortaya çıkarmış ve bu yapı içinde ABD, istikrarlı ve kuvvetli bir Türkiye'ye her zamandan daha fazla ihtiyaç duymuştur. Bu nedenle Türkiye'de 12 Eylül 1980 ihtilali, ABD tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Ayrıca, Kasım 1980'de Amerika'da Başkanlık seçimini kazanan Ronald Reagan'ın uyguladığı dış politika Türkiye ile ABD arasında yeni bir yakınlaşma dönemi başlatmıştır.⁵⁸

1971'den sonra bir durgunluk dönemine giren Türk-Sovyet ilişkileri 1974 Kıbrıs harekâtından sonra daha da bozulmuştur. Sovyetler Birliği Türkiye'nin 1974 Kıbrıs harekâtına karşı çıkmış ve Kıbrıs sorununun uluslararası bir konferansta ele alınmasını istemiştir. Bu sırada Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den yüz çevirmesinde Yunanistan'daki gelişmelerde etkili olmuştur. Yunanistan'ın, Türkiye'nin Kıbrıs harekâtı üzerine NATO'dan çıkması Sovyetler Birliği'ni çok sevindirmiş ve hemen Yunanistan'a yaklaşmaya başlamıştır. Sovyetleri sevindirecek bir ikinci gelişme de Şubat 1975'te ABD'nin Türkiye'ye silah

⁵⁴ *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 549.

⁵⁵ *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 546-547, 549.

⁵⁶ *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 546-547.

⁵⁷ Armaoğlu, *Kıbrıs Meselesi...*, 824.

⁵⁸ Armaoğlu, *Kıbrıs Meselesi...*, 819.

ambargosu uygulamaya başlamasıdır. Eylül 1978'e kadar devam eden ambargonun, Türk-Amerikan ilişkilerini olumsuz yönde etkilemesi ve bu olumsuz etkinin 1978'den sonra da devam etmesi, şüphesiz Sovyetler Birliğini sevindiren bir durum olmuştur. Sovyetler Birliği'nin Aralık 1979'da Afganistan'ı işgalinden sonra gerek uluslararası alandaki genel gerginleşme gerekse özel olarak Ortadoğu'da meydana gelen bunalım havası içinde, Türkiye'nin Sovyetler Birliği'ne karşı duyduğu kaygı, Türk-Sovyet ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir. 12 Eylül 1980 ihtilali olduğunda, Türk-Sovyet ilişkileri tam bir durgunluk, hatta soğukluk içinde bulunuyordu.⁵⁹ Fakat 12 Eylül yönetiminin, kısa zamanda iç istikrarı sağlayıp uluslararası alana yeniden dönmesi ve çok-yönlü dış politikaya devam etmesi, Sovyetler Birliği ile olan ilişkilerin yumuşamasına neden olmuştur. 12 Eylül yönetimi, bir yandan ABD ile olan ilişkilerini kuvvetlendirirken, öte yandan Sovyetler Birliği'ne tamamen sırt çevirmemek gibi bir davranış yolu benimsemiştir.⁶⁰

1974 Kıbrıs harekâtı Türk-Yunan ilişkilerini de kökünden etkilemiştir. 1974 yılına kadar Türk-Yunan ilişkileri hemen hemen tamamen Kıbrıs sorunu etrafında dönmüş ve Batı Trakya Türkleri, Ege adalarının silahlandırılması gibi konular daha geri planda kalmıştır. Fakat 1974 sonrasında, Kıbrıs sorunu Türk-Yunan ilişkilerinde temel bir sorun olarak yerini korumakla birlikte, iki ülke arasındaki ilişkiler daha çok Kıta sahanlığı, karasularının genişliği ve hava kontrol sahası gibi konular üzerinde yoğunlaşmıştır. 1974 Kıbrıs krizi ile meydana gelen Türk-Yunan ilişkilerindeki yıkıntıları bugüne kadar tamir etmek de mümkün olmamıştır. Çünkü 18 Ekim 1981 genel seçimlerinde Yunanistan'da Pan-Helenik Sosyalist Partisi'nin (PASOK) iktidara gelmesi ve Papandreou'nun başbakanlığı ile, Türk-Yunan ilişkileri yeni bir gerginlik dönemine girmiştir.⁶¹

Türk dış politikasının 1973-83 dönemi gerek uluslararası alandaki gerekse içyapıdaki değişmelere paralel olarak bazı farklılıklar göstermekle birlikte, esas itibarıyla 1960'ların ortalarındaki çok-yönlülük çizgisine uyan bir nitelik taşımıştır. Batı, Doğu ve Üçüncü Dünya arasında uygulanan bu çok-yönlü politika, 1980 sonrasında Batı Avrupa ile ve Sosyalist ülkelerle ilişkiler açısından sarsıntılar geçirmiş olmasına rağmen, köklü bir değişikliğe uğramamıştır. Türk dış politikasının çok-yönlülük niteliğinin özünde bir değişiklik olmamakla birlikte, etkenler ve icraat alanı açısından bazı değişiklikler olmuştur. 1960'ların ortalarında çok-yönlü dış politikanın oluşmasında daha çok siyasi etken rol oynadığı halde, 1970'lerden, özellikle 1980'lerden sonra ekonomik etken başlı başına belirleyici bir nitelik kazanmıştır. Siyasi ilişkilerdeki yakınlaşmanın sonucu olarak ekonomik etkenin rolü, gittikçe belirgin bir şekilde bağımsız bir niteliğe kavuşmuştur. Hatta denilebilir ki, 1960'larda siyasi ilişkilerin sonucu

⁵⁹ Armaoğlu, *Kıbrıs Meselesi...*, 831-832.

⁶⁰ *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 605-606.

⁶¹ Armaoğlu, *Kıbrıs Meselesi...*, 833-843. Türk-Yunan ilişkileri hakkında daha geniş bilgi için bkz.; Duygu Bazoğlu Sezer, *Turkey's Security Policies, Adelphi Papers*, No. 164, 1981. Ayrıca bkz.; Şükrü Gürel, *Türk-Yunan İlişkileri* (İmge Kitabevi, 1984).

olan ekonomik etken, 1980'lerden itibaren siyasi yakınlaşma için bir neden olmaya başlamıştır.⁶²

12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra, iç istikrarın yeniden ön plana çıkması, yani dikkatin içe yönelmesi, 1971 sonrasına benzer bir biçimde, dış politika üzerinde yavaşlatıcı etkide bulunmuştur. Ayrıca, bu durum, uluslararası alanda çok yönlülüğün azalmasına da paralel olarak, Türk dış politikasındaki çok yönlülüğü azaltıcı etkide de bulunmuştur. Dolayısıyla, 1980 sonrasında iç konulara eğilme, dış politikada nisbi bir durgunlaşmaya neden olmuştur. Bu dönemde Türkiye için hem içeride hem de dışarıda güvenlik ihtiyacı ön plana çıkmıştır.⁶³

4. 1983-91 Dönemi Türk Dış Politikası

1983-91 döneminde Türkiye dış politikasını tamamen ABD'ye dayandırmıştır. Bu dönemde Türk-Amerikan ilişkileri zaman zaman inişler-çıkışlar, sarsıntılar ve çalkantılar göstermesine rağmen, genellikle yakınlık içinde geçmiştir. 1980'li yıllarda Türk-Amerikan ilişkileri şu üç sorun ekseninde şekillenmiştir. Bunlar; Türkiye'ye Amerikan yardımı sorunu, Ermeni sorunu ve askeri iş birliği sorunudur. Bu dönemde ABD'nin Türkiye'ye yaptığı yardımı olumsuz yönde etkileyen iki faktör ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri, ABD'nin, Türkiye'ye ve Yunanistan'a yaptığı yardımlarda 7/10 oranını gözetmesi, diğeri ise, Amerikan Kongresinin, Türkiye'ye yapılacak yardımlara Kıbrıs'ı bir unsur olarak sokmak istemesidir.⁶⁴

Bu dönemde Türk-Amerikan ilişkilerini etkileyen bir diğer önemli unsur da Ermeni sorunudur. 1974 yılında çeşitli Batı ülkelerindeki Ermeni "diasporası" dışarıdaki Türk diplomatlarına karşı bir terör eylemi başlatmıştır. Bu terör eylemlerinden beklediği sonucu elde edemeyen Ermeniler 1980'li yılların ortalarında bu eylemlerini durduracaklardı. Fakat öte yandan, ABD'de Ermeni lobisi 1984'te Türkiye'ye karşı Kongreden bir "Ermeni Soykırımı" kararı çıkartma çabasına girişecek, ancak bu çabaları, Kongredeki uzun tartışmalara rağmen, 1990'da sonuçsuz kalacaktır.⁶⁵

1983-91 döneminde Türk-Amerikan ilişkilerinin önemli bir tartışma konusu da, 29 Mart 1980'de imzalanan "Savunma ve Ekonomik İş birliği Anlaşması" (SEİA) olmuştur. Bu anlaşmanın uygulanmasından pek memnun olmayan Türkiye, anlaşmanın yenilenmesi için 1985-87 yılları arasında ABD ile yaptığı görüşmelerden elle tutulur hiçbir sonuç elde edememiştir. Türkiye SEİA konusundaki şikâyetlerine hiçbir çözüm elde edemezken, ABD, 8 Temmuz 1990'da Yunanistan'la imzaladığı "Savunma İş birliği Anlaşması" ile

⁶² *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, ss. 607-608.

⁶³ *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, ss. 598-602. 1980-91 döneminde Türkiye'deki iç gelişmeler için bkz.; Feroz Ahmad, *The Making of Modern Turkey* (Routledge, 1993), 181-212. Aynı dönemde Türkiye'deki iç ve dış gelişmeler için, ayrıca bkz.; Erik J. Zürcher, *Turkey: A Modern History* (I.B. Tauris, 1993), 292-322.

⁶⁴ Armaoğlu, *Kıbrıs Meselesi...*, 965-967. *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, ss. 611-632. E. J. Zürcher, *Turkey: A Modern History*, 315.

⁶⁵ Armaoğlu, *Kıbrıs Meselesi...*, 965-967. *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, ss. 611-632.

“Türkiye’nin Yunanistan’a saldırması halinde, Yunanistan’ın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü Türkiye’ye karşı korumayı taahhüt ediyordu.”⁶⁶

1983-91 döneminde Türk dış politikasının en önemli konularından birini Türk-Yunan ilişkilerindeki gerginlik oluşturmuştur. Bu dönemde Kıbrıs sorunu Türk-Yunan ilişkilerinde temel bir sorun olarak yerini korumakla birlikte, iki ülke arasındaki ilişkiler daha çok kıt’a sahanlığı, karasularının genişliği, hava kontrol sahası, Batı Trakya Türkleri ve Ege adalarının silahlandırılması gibi konular üzerinde yoğunlaşmıştır. 1981’de iktidara gelen Papandreou’nun Türkiye’ye karşı sert bir politika izlemesi Türk-Yunan ilişkilerindeki gerginliği daha da arttırmıştır.⁶⁷

Türkiye’de Kasım 1983’te iktidara gelen Anavatan Partisi (ANAP) hükümetinin, Papandreou’nun bu sert politikasına cevabı ise, zaman zaman sertleşmesine rağmen, hemen daima “diyalog” arayışı olmuştur. Başbakan Turgut Özal, Papandreou’nun “sorun çıkarma”, “gerginlik yaratma” politikasını, “dostluk eli” politikası ile başarısızlığa uğratmak istemiştir. Fakat Özal ve hükümetinin bu politikası hiçbir sonuç vermemiştir. Dolayısıyla Türk-Yunan ilişkilerindeki gerginlik bugüne kadar devam etmiştir.⁶⁸

1980’li yıllarda Türkiye, GAP projesi çerçevesinde Güneydoğu Anadolu’da barajlar ve sulama tesisleri yapmaya başlayınca, güneydeki iki komşusu Suriye ve Irak’tan beklenmedik bir tepkiyle karşılaşmıştır. Suriye ve Irak, GAP projesi nedeniyle Fırat ve Dicle nehirlerinden kendilerine akacak suların debisinin büyük ölçüde azalacağı endişesine kapılmışlar ve Fırat sularının paylaşılmasını istemişlerdir. Bir yandan Irak Ankara nezdinde sert biçimde siyasi baskılara girişirken, öte yandan, Suriye 1984’te Şam’da karargâh kuran PKK terör örgütünü desteklemeye başlamış ve denetimi altındaki Lübnan’ın Bekaa vadisinde bu örgüte eğitim kampları kurmasına izin vermiştir. Böylelikle, Suriye Fırat suları konusunda Türkiye’ye karşı elinde bir koz bulundurmak istemiştir. Ayrıca, 1980’de Irak’ın Şattülrap sınır sorununu bahane ederek İran’a saldırmasıyla başlayan ve sekiz yıl süren İran-İrak Savaşı (Körfez Savaşı), Türk dış politikasının 1980’li yıllardaki önemli konularını teşkil etmiştir. Türkiye Körfez savaşı boyunca tarafsız bir politika izlemiştir.⁶⁹

1983-91 döneminde Türk dış politikasının önemli bir sorunu da Bulgaristan’ın Türk azınlığa karşı uyguladığı baskılar sonucu Türk-Bulgar ilişkilerinde meydana gelen gerginlik olmuştur. 1984 sonlarından itibaren Bulgaristan’ın, Jivkov rejiminin, sayıları 1,5 milyon kadar tahmin edilen ve Bulgaristan nüfusunun yaklaşık %15 ini oluşturan Türk azınlığın, isimlerini

⁶⁶ Armaoğlu, *Kıbrıs Meselesi...*, 965-967. *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, ss. 611-632.

⁶⁷ Armaoğlu, *Kıbrıs Meselesi...*, 955-965. *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 611-632. E. J. Zürcher, *Turkey: A Modern History*, 317.

⁶⁸ Armaoğlu, *Kıbrıs Meselesi...*, 955-965. *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 611-632.

⁶⁹ Soysal, *Türk Dış Politikası...*, 22. E. J. Zürcher, *Turkey: A Modern History*, 312-322. Türkiye-Ortadoğu ilişkileri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.; Philip Robins, *Turkey and the Middle East* (London, 1991).

değiştirmeye zorlaması ve Slav ismi almak suretiyle, bu ülkedeki Türk varlığını eritmek ve Slavlaştırmak istemesi Türk kamuoyunda büyük tepkiler uyandırmış ve Türk-Bulgar ilişkilerini kopma noktasına getirmiştir. Şubat 1985'te Türkiye, 500 bin soydaşımızı kabule hazır olduğunu açıklamış ve Haziran 1989'da bu açıklamasını tekrarlayınca, son derece güç bir durumla karşılaşmıştır. Kısa sürede 300 bin soydaşımızın Türkiye'ye gelmesiyle, Türkiye'nin bu kadar geniş bir göçmen kitlesini kabule ve yerleştirmeye imkânı olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bir süre sonra Türkiye Bulgaristan'la olan sınırını kapatmıştır. Bu durum, Türkiye için tam bir skandal olmuş; Türkiye bir blöf yapmış ve Bulgaristan bu blöfü görmüştür. Türkiye ve Bulgaristan arasında bu gelişmelerden doğan gerginlik, 1989'da Jivkov'un iktidardan düşmesine kadar devam etmiştir.⁷⁰

1983-91 döneminde Türk dış politikasını ilgilendiren önemli konulardan biri de Türkiye'nin 14 Nisan 1987'de Avrupa Topluluğu'na veya bugünkü adı ile Avrupa Birliği'ne "tam üyelik" için resmen başvurmasıdır. Türkiye Avrupa Topluluğu ile ilk bağlantısını Topluluğun kuruluşundan 6 yıl sonra 12 Eylül 1963'te imzaladığı Ankara Anlaşması ile kurmuştur. 1960'larda ve 1970'lerde hızlı bir kalkınma içinde olan Topluluk ekonomileri için, "düşük ücretli" Türk işçileri, avantajlı bir maliyet unsuru teşkil ettiğinden, Türkiye'nin Topluluk ile ilişkileri de sürekli bir gelişme göstermiştir. Fakat 12 Eylül 1980 askeri yönetimi ile Türkiye'nin Topluluk ile ilişkileri de bozulmaya başlamıştır. Türkiye'nin 1987'deki "tam üyelik" başvurusu bugüne kadar Topluluk gündemine girmemiştir. Fakat Türkiye'nin Ocak 1996'dan itibaren Gümrük Birliğine dâhil olması, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda attığı önemli bir adım olmuştur.⁷¹

Sonuç

Türkiye 1945-46 yıllarında Sovyet istek ve tehditleri ile karşılaştıktan sonra, bütün dış politika felsefesini Batı'ya sıkı bağlarla bağlamak ilkesi üzerine kurmuştur. Bunun içindir ki, Batılıların kurduğu bütün siyasi, askeri ve ekonomik kuruluşlara girmeyi kendisine bir amaç saymıştır. Bu amaçla önce Avrupa'nın ekonomik kalkınması için kurulan düzenlere, sonra Avrupa Konseyi'ne katılmış, nihayet 1952'de NATO'ya girmiştir. Bundan sonra da Türkiye, gene Batı'nın genel politikasına uygun olarak, kendi bölgesi içinde birtakım siyasi ve askeri düzenler kurmaya çalışmıştır. Nitekim bu çalışmalar sonunda da önce Balkan, sonra da Bağdat Paktının kurulmasını sağlamıştır. Türkiye NATO'ya girdikten sonra bütün uluslararası olayları bu kuruluş açısından değerlendirmiştir. Türk dış politikasını yönetenler NATO'yu Türkiye için milli politika, bir dünya görüşü saymışlardır. Türkiye'nin uluslararası olayları NATO açısından değerlendirmesi, uygulamada bu kuruluşun kuvvetini arttırmak umuduyla müttefiklerine kendi topraklarında kolaylık göstermek ve NATO'nun kuvvetini arttırmakla ilgili olsun

⁷⁰ Armaoğlu, *Kıbrıs Meselesi...*, 968-969. *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 611-632. E. J. Zürcher, *Turkey: A Modern History*, 317.

⁷¹ Armaoğlu, *Kıbrıs Meselesi...*, 969-970. *Olaylarla Türk Dış Politikası...*, 611-632. E. J. Zürcher, *Turkey: A Modern History*, 315-316.

olmasın, bu kuruluş üyelerini teker teker karşılaştıkları dış sorunlarda her bakımdan desteklemek şeklinde ortaya çıkmıştır.⁷² Kısaca belirtmek gerekirse, Türkiye'nin 1952'den sonra izlediği dış politika, onun bağlantısız devletlerle ve bu arada komşularıyla ilişkilerinin gelişmesini engellemiştir. Ayrıca, bu dönemde, Türk dış politikasını yönetenler, uzun süreli milli çıkarlarımızın gerektirdiği biçimde davranışlar gösterememişler ve daha çok günlük endişelerin etkisi altında kalmışlardır. Ancak, ABD'ne karşı izlenen politikanın en önemli amacının, büyük ölçüde, ABD'den sağlanan yardımın artırılması olduğu düşünülürse, izlenen dış politikanın bu amacın gerçekleştirilmesi açısından başarılı olduğu söylenebilir.⁷³

Soğuk Savaş döneminde Türk dış politikası Sovyet Blokuna karşı Batı ile iş birliği yapmak gibi bir ilkeye dayanıyordu. Bu ilke çerçevesinde Türkiye'nin sorunları "iki-kutuplu" dengenin belirgin çizgileriyle tanımlanmış bulunuyordu. Bu nedenle Türk dış politikasının manevra alanı dar, yeni imkânlar yaratma yetisi sınırlı, fakat istikrarı sağlam olmuştur. Dolayısıyla, Soğuk Savaş döneminde Türkiye'nin durumu kesin ve istikrarlıydı. Türkiye Batı Bloğunun ileri bir karakoluydu ve bunun getirdiği stratejik önemden, bu önem teknolojik ve siyasi etkilerin ortaya çıkardığı dalgalanmalara tabi olmakla birlikte, büyük ölçüde yararlanıyordu. Soğuk Savaşın bitmesiyle, bütün dünyadaki statükoyla birlikte Türk dış politikasının içinde hareket ettiği şartlar da çok radikal biçimde değişmiştir. Dünyadaki her şey gibi Türkiye'nin dış politikasını üzerine dayandırdığı dengelerde altüst olmuş ve Türkiye'nin bölgedeki ağırlığı artmıştır.⁷⁴

Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla Soğuk Savaş döneminin sona ermesi üzerine uluslararası ilişkiler çok karmaşık bir hale gelmiştir. Türk dış politikası yeni statükonun oluşum sancıları içinde kendine yeni (ve eskisinden daha zayıf olmayan) bir rol inşa etme zorunluluğu ile karşı karşıya kalmış, Batı dünyası dışında yeni imkânların ortaya çıkması üzerine eskisine oranla daha çok aktifleşmiş, manevra alanı daha çok genişlemiş, fakat bu arada da "iki-kutuplu" dünyadaki eski istikrarını doğal olarak kaybetmiştir. Ancak, bu yeni duruma bakıp da Türk dış politikasının statükoculuktan ve Batıcılıktan vazgeçtiği sonucuna varmak gerçeklere son derece terstir. Eski statükonun yıkıldığı ve yenisinin kurulduğu bir dönemde, Türk dış politikası gerek tarihsel sürekliliğini gerekse jeopolitik konumunu aynen devam ettirdiği gibi temel ilkelerinden vazgeçmeden, "yenidünya düzeni" içerisinde yerini aramaktadır.⁷⁵ Türkiye, bugün, her alandaki dinamizmi ile gerçek anlamda bölgeselden küresele yönelen,

⁷² Olaylarla Türk Dış Politikası..., 311.

⁷³ Sander, *Türk-Amerikan...*, 122-123. Olaylarla Türk Dış Politikası..., 333.

⁷⁴ Baskın Oran, "Türk Dış Politikası: Temel İlkeleri ve Soğuk Savaş Ertesindeki Durumu Üzerine Notlar", A. Ü. *Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, Cilt: 51, No. 1-4, Ocak-Aralık 1996, ss. 353-370.

⁷⁵ Oran, "Türk Dış Politikası...", A. Ü. *Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, Cilt: 51, No. 1-4, Ocak-Aralık 1996, ss. 353-370. Ayrıca bkz.; Graham E. Fuller and Ian O. Lesser, *Turkey's New Geopolitics: From the Balkans to Western China* (A Rand Study, 1993).

küresel bir aktör olma yolundadır. Bu durum Türkiye'nin dış politikasına da yansımış ve Türk dış politikası yeni ve hareketli bir döneme girmiştir.

Soğuk Savaş boyunca Türkiye'nin Batı'ya sıkı bağlarla bağlanması (NATO üyeliği, ABD yardımları) iç politikada Batı yanlısı modernleşme anlayışını kurumsallaştırdı. Bu durum, Soğuk Savaş sonrasında bile Türkiye'nin dış politikada Batı ile entegrasyon hedefini sürdürmesine ve iç politikada Avrupa Birliği üyeliği gibi projelerin öncelik kazanmasına yol açtı.

Soğuk Savaş döneminde güvenlik kaygıları iç politikada askeri vesayeti güçlendirdi. NATO üyeliği ve ABD ile yapılan savunma anlaşmaları, ordunun dış politika ve iç siyasette belirleyici rolünü pekiştirdi. Bu etki, Soğuk Savaş sonrasında da devam ederek 1990'larda MGK'nın güçlü konumunu korumasına neden oldu.

Marshall Planı ve ABD yardımlarıyla başlayan ekonomik bağımlılık, iç politikada liberal ekonomi ve Batılı kurumlara yönelimi kalıcı hale getirdi. Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik başvurusu (1987) ve Gümrük Birliği (1996) bu çizginin devamıdır.

Soğuk Savaş boyunca Batı yanlısı politika, Türkiye'nin Ortadoğu'da Arap dünyasıyla ilişkilerini zayıflatmıştı. Bu miras, Soğuk Savaş sonrasında da iç politikada "Batı mı, Doğu mu?" tartışmalarını canlı tuttu. 1990'larda İslamcı siyaset yükselirken bu tartışma daha belirgin hale geldi.

Kıbrıs sorunu ve Ege sorunları, Soğuk Savaş döneminde iç politikada milliyetçi refleksleri güçlendirdi. Bu etki, Soğuk Savaş sonrasında da devam ederek 1990'larda Ege ve Kıbrıs meselelerinin iç politikada sert söylemlerle gündemde kalmasına yol açtı.

1960'ların ortasında başlayan çok yönlü dış politika arayışı, Soğuk Savaş sonrasında daha belirgin hale geldi. Bu durum iç politikada farklı ideolojik akımların (Baticı, Avrasyacı, İslamcı) dış politika vizyonları üzerinden rekabetini artırdı. Sonuç olarak gözü olana gün ışığıdır.

KAYNAKÇA

- Ahmad, Feroz, *The Making of Modern Turkey* (Routledge, 1993).
- Armaoğlu, Fahir, 20. *Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1914-1995*, 11. Baskı (Alkım Yayınevi, 1995).
- Armaoğlu, Fahir, *Kıbrıs Meselesi 1954-1959* (Ankara, 1963).
- Aydın Tarihi, Ağustos 1946, No. 153, ss. 72-74, 76-83.
- Aydın Tarihi, Ağustos 1954, No. 249, ss. 85-88.
- Aydın Tarihi, Şubat 1953, No. 231, ss. 286-288.
- Bağcı, Hüseyin, *Demokrat Parti Dönemi Dış Politikası* (İmge Kitabevi, 1990).
- Baltalı, K., *Boğazlar Meselesi: 1936-1956* (Yeni desen Matbaası, 1990).
- Bazoğlu Sezer, Duygu, "Turkey's Security Policies", *Adelphi Papers*, No. 164, 1981.
- Bown, Colin and Mooney, Peter J., *Cold War to Détente, 1945-85* (Heinemann Educational, 1986).
- Akmacı, Haydar (ed.), *Türk Dış Politikası, 1919-2012* (Barış Kitap, 2012).
- Dikerdem, Mahmut, *Ortadoğu'da Devrim Yılları* (Cem Yayınevi, 1990).
- Dockrill, Michael, *The Cold War, 1945-1963* (Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press, 1991).
- Erkin, Feridun Cemal, *Türk-Sovyet İlişkileri ve Boğazlar Meselesi* (Başnur Matbaası, 1968).
- FRUS, 1946, Vol. II, ss. 801-923.
- Fuller, Graham E. and Lesser, Ian O., *Turkey's New Geopolitics: From the Balkans to Western China* (A Rand Study, 1993).
- Gürel, Şükrü, *Türk-Yunan İlişkileri* (İmge Kitabevi, 1984).
- Hale, William, *1774'ten Günümüze Türk Dış Politikası*, çev. Nasuh Uslu (Serbest Akademi, 2025).
- Harris, G. S., *The Troubled Alliance: The United States and Turkey: Their Problems in Historical Perspective, 1945-1971* (American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1972).
- Hogan, Michael J., *The Marshall Plan: America, Britain, and the reconstruction of Western Europe, 1947-1952* (Cambridge University Press, 1989).
- Howard, Harry M., *The Problem of the Turkish Straits* (U.S. Govt. Print. Off. 1947).
- Keesing's Contemporary Archives*, 1948-1950, ss. 9792-9793.
- Köse, İsmail, *Tarihin Akışının Değiştiği Su Yolu Türk Boğazları* (İBB Yayınları, 2022).
- Kuniholm, Bruce R., *The Origins of the Cold War in the Near East: Great Power Conflict and Diplomacy in Iran, Turkey, and Greece* (Princeton University Press, 1980).
- Kürkçüoğlu, Ömer E., *Türkiye'nin Arab Orta Doğusuna Karşı Politikası, 1945-1970* (Ankara Ün. Siyasal Bilgiler Fak. Yayınları, 1972).

- Leffler, Melvyn P., "Strategy, Diplomacy, and the Cold War: The United States, Turkey, and NATO, 1945-1952", *Journal of American History* 71, (March 1985), pp. 807-825.
- Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, 9. Baskı (Siyasal Kitabevi, 1996).
- Oran, Baskın, "Türk Dış Politikası: Temel İlkeler ve Soğuk Savaş Ertesindeki Durumu Üzerine Notlar", *A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, Cilt: 51, No. 1-4, (Ocak-Aralık 1996), ss. 353-370.
- Oran, Baskın (ed.), *Türk Dış Politikası, Cilt-I: 1919-1980* (İletişim Yayınları, 2003).
- Oran, Baskın (ed.), *Türk Dış Politikası, Cilt-II: 1980-2001* (İletişim Yayınları, 2003).
- Robins, Philip, *Turkey and the Middle East* (Pinter/RIIA, 1991).
- Sander, Oral, *Balkan Gelişmeleri ve Türkiye, 1945-1965* (A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1969).
- Sander, Oral, *Türk-Amerikan İlişkileri, 1947-1964* (İmge Kitabevi, 1979).
- Sarıca, Murat, Teziç, Erdoğan ve Eskiuyurt, Özer, *Kıbrıs Sorunu* (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1975).
- Sarınay, Yusuf, *Türkiye'nin Batı İttifakına Yönelişi ve NATO'ya Girişi* (Kültür Bakanlığı Yayını, 1988).
- Soysal, İsmail, *Türk Dış Politikası İncelemeleri İçin Kılavuz, 1919-1993* (Eren Yayınevi, 1993).
- Vali, Ferenc A., *Bridge Across the Bosphorus: The Foreign Policy of Turkey* (The Johns Hopkins Press, 1971).
- Yeşilbursa, Behçet K., *The Baghdad Pact and Anglo-American Defence Policies in the Middle East, 1955-1959* (Routledge, 2013).
- Zürcher, Erik J., *Turkey: A Modern History* (I.B. Tauris, 1993).

Extended Abstract

Turkish foreign policy during the Cold War was shaped primarily by the need to counter the Soviet threat and align with the Western bloc. After World War II, Turkey faced isolation and growing pressure from the USSR, which demanded territorial concessions and changes to the Straits regime in 1945–46. These developments pushed Turkey toward a security-oriented strategy based on cooperation with the United States and Western Europe.

The Soviet Union's aggressive stance, including notes in 1945 and 1946 demanding joint control of the Straits, alarmed Turkey. Initially, Western powers were reluctant to support Turkey, but the Truman Doctrine (1947) marked a turning point. Under this doctrine, Turkey received military aid, followed by economic assistance through the Marshall Plan. These measures reinforced Turkey's Western orientation and accelerated its integration into Western institutions. In 1952, Turkey joined NATO, cementing its role as a frontline state in the Western defence system. NATO membership deeply influenced Turkish foreign policy, making the alliance a cornerstone of national security and shaping Turkey's global outlook.

Turkey also pursued regional security arrangements, such as the Balkan Pact (1954) and the Baghdad Pact (1955), aimed at containing Soviet influence. However, these pacts were short-lived and strained Turkey's relations with Arab states, particularly Egypt, while worsening ties with Israel after 1956. Turkey's pro-Western stance and participation in these pacts alienated many Middle Eastern countries and the emerging Non-Aligned Movement, as seen during the Bandung Conference (1955), where Turkey acted as a Western advocate.

The Cyprus problem became a dominant issue in Turkish foreign policy. The Zurich and London Agreements (1959–60) created the Republic of Cyprus, but intercommunal violence in 1963 reignited tensions. Turkey's planned intervention in 1964 was halted by U.S. opposition, expressed in the Johnson Letter, which warned Turkey against unilateral action. This event marked a turning point: Turkish-American relations cooled, and Turkey began diversifying its foreign policy. While remaining in NATO, Turkey sought closer ties with the Soviet Union and improved relations with Middle Eastern states, particularly after the 1967 Arab-Israeli War. The détente era and multipolar trends in global politics encouraged Turkey to adopt a more flexible, multi-directional approach.

Turkey's military intervention in Cyprus in 1974 had profound consequences. It led to a U.S. arms embargo (1975–78), prompting Turkey to assert greater independence by suspending defence agreements and seizing U.S. bases. Although relations normalized in 1980, the crisis underscored Turkey's vulnerability to external pressures. Meanwhile, Turkish-Soviet relations stagnated, and regional dynamics shifted with the Iranian Revolution (1979) and the Soviet invasion of Afghanistan (1979), which restored Turkey's strategic importance to the West.

The 1980 military coup stabilized domestic politics and reaffirmed Turkey's Western alignment. Under Prime Minister Turgut Özal, Turkey pursued economic liberalization and sought closer integration with Europe,

applying for full membership in the European Community in 1987. However, relations with Greece remained tense over Cyprus, Aegean disputes, and minority issues. Regional challenges included water disputes with Syria and Iraq over the GAP project and security threats from PKK terrorism, supported by Syria. The Iran-Iraq War (1980-88) and the rise of Middle Eastern instability reinforced Turkey's cautious regional policy.

During this period, Turkish-American relations revolved around military cooperation, economic aid, and contentious issues such as the Armenian question and defence agreements. Despite occasional friction, the strategic partnership endured, particularly after the Soviet collapse began to reshape global geopolitics.

From 1945 to 1990, Turkish foreign policy evolved from rigid Western alignment to a more diversified approach, influenced by changing international and regional dynamics. While NATO membership and ties with the U.S. remained central, Turkey increasingly sought autonomy and regional engagement, especially after crises like Cyprus and the oil shocks of the 1970s. By the end of the Cold War, Turkey faced a transformed global environment, requiring adaptation to new opportunities and challenges. Its geopolitical position and historical continuity ensured that, despite fluctuations, Turkey maintained its core principles of security, sovereignty, and Western orientation, while gradually embracing multidimensional diplomacy.

Beyanlar / Declarations

İntihal Denetimi - Plagiarism Check: Bu çalışma, intihal.net benzerlik denetim sistemi kullanılarak taranmıştır. *This study was screened for similarity using the intihal.net similarity-checking system.*

Etik Kurul - Ethical Committee: Bu makalede Etik Kurul Onayı gerektiren bir çalışma bulunmamaktadır. *There is no study that would require the approval of the Ethical Committee in this article.*

Hakem Değerlendirmesi - Peer-review: Dış bağımsız hakemlerce çift taraflı kör hakemlik sürecinden geçirilmiştir. *Externally and double-blind peer-reviewed.*

Çıkar Çatışması - Conflict of Interest: Yazar(lar), çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir. *The author(s) have no conflicts of interest to declare.*

Finansal Destek - Financial Disclosure: Yazar(lar), bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir. *The author(s) declared that this study has received no financial support.*